

Графіки (рис.2) показують зміни основних параметрів пневмоприводу: ділянку прискорення, сповільнення руху і зупинку приводу.

На початку руху, швидкість поршня різко збільшується (ділянка прискорення до значення $t \approx 0,16$ с) і далі при досягненні приводом координати початку гальмування ($t \approx 1,28$ с) відбувається зменшення швидкості до мінімального значення. В результаті, за рахунок зниження швидкості тиск в поршневій порожнині підвищується. Із рис.2 видно, що при досягненні приводом початку гальмування ($t \approx 1,6$ с) тиск у вихлопній порожнині падає до величини протитиску P_{M2} , а тиск в порожнині нагнітання зростає до магістрального тиску P_m .

Таким чином, для спрощеної математичної моделі досліджені динамічні характеристики пневмоциліндра двосторонньої дії при менших об'ємах втрат часу на інженерні розрахунки. Використання підходу комп'ютерного моделювання забезпечує рішення задачі динаміки перехідних процесів при гальмуванні приводу. Визначені припустимі межі максимальних значень динамічних характеристик та інерційних навантажень, що значно скорочує область пошуку конструктивних параметрів пневмоприводу, які задовольняють заданим динамічним характеристикам.

Список літератури:

1. Попов, Д.Н. Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем / Д.Н. Попов. М.: Машиностроение, 2016. - 464 с.

2. Герц, Е. В. Пневматические устройства и системы в машиностроении: Справочник под ред. / Е. В. Герц. -М.: Машиностроение, 1981.- 408 с.

3. Герц, Е. В. Динамика пневматических систем машин / Е. В. Герц. - М.: Машиностроение, 1985.- 265 с.

4. Герц Е. В. Исследование переходных процессов в пневматических системах [Текст] / Е. В. Герц, В. И. Есин, Ю. Г. Прядко // Механика машин. - 1974. - Вып. № 43. С. 95 - 104 с.

5. Петруненко, А. Г. Торможение пневмоприводов, работающих в условиях переменных инерционных нагрузок / А. Г. Петруненко // Вестник машиностроения. - 1991. - Вып. № 2. С. 18 - 20 с.

6. Гидроприводы та гідропневмоавтоматика станков / В.А. Федорец, М.Н. Педченко, А.Ф. Пичко, Ю.В. Пересадько, В.С. Лысенко; Под ред. д-ра техн. наук В.А. Федорца. – К.: Вища шк. Головне изд-во, 1987. – 375 с.

7. Герц Е.В., Крейнин Г.В. Динамика пневматических приводов машин-автоматов / Е.В. Герц, Г.В. Крейнин // – М.: Машиностроение, 1985. – 256 с.

8. Фесто: Програма поставок: Каталог. – ДП «Фесто». 2000.

9. Samozzi. Большой каталог. Пневматическая аппаратура. Версия 8.5 –М.:Салта ЛТД, 2012. – С.1070.

10. Донской А.С. Математическое моделирование процессов в пневматических приводах / А.С. Донской // Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 122 с.

11. Донской А.С. Обобщенные математические модели элементов пневмосистем / А.С. Донской // – СПб.: СПГУТД, 2001. – 215 с.

УДК 697.329

CALCULATION OF A HORIZONTAL AIR DISTRIBUTOR OF A SOLAR COLLECTOR WITH A LONGITUDINAL SLOT OF CONSTANT WIDTH

Rashidov Yu.

Doctor of Technical Sciences, Professor of the Tashkent Institute of Architecture and Civil Engineering, Tashkent

Gafurov S.

Master student of the Tashkent Institute of Architecture and Civil Engineering, Tashkent

Mamatov M.

Master student of the Tashkent Institute of Architecture and Civil Engineering, Tashkent

РАСЧЁТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА С ПРОДОЛЬНОЙ ЩЕЛЬЮ ПОСТОЯННОЙ ШИРИНЫ

Рашидов Ю.К.

доктор технических наук, профессор Ташкентского архитектурно-строительного института, г.Ташкент

Гафуров С.К.

магистрант Ташкентского архитектурно-строительного института, г.Ташкент

М.М. Маматов

магистрант Ташкентского архитектурно-строительного института, г.Ташкент

Abstract

A physical and mathematical model of the process of air distribution by a short horizontal air distributor of constant cross section with smooth walls and a longitudinal slot of constant width has been developed. Simple analytical solutions of the mathematical model are obtained, which are convenient for practical calculations.

Аннотация

Разработана физико-математическая модель процесса раздачи воздуха коротким горизонтальным воздухораспределителем постоянного сечения с гладкими стенками и с продольной щелью постоянной ширины. Получены простые аналитические решения математической модели удобные для практических расчётов.

Keywords: air collector, air distributor, solar collector, physical and mathematical model, distribution process.

Ключевые слова: воздушный коллектор, воздухораспределитель, солнечный коллектор, физико-математическая модель, процесс раздачи.

Введение. В современной гелиотехнике наряду с жидкостными солнечными коллекторами [1, 2] широко применяют солнечные воздушные коллекторы (СВК) [3]. В СВК в качестве теплоносителя используется воздух. Особенностью таких коллекторов является возможность использования для отопления объектов в регионах с отрицательными температурами без специальных дорогостоящих теплоносителей, а также меньшая по сравнению с жидкостными солнечными коллекторами стоимость (на 30-50%) [3].

К концу 2018 года во всем мире было установлено в общей сложности 1 084 МВт СВК, что составляет 1 548 143 м² остекленных и неостекленных коллекторов [4]. Годовой объем мирового рынка СВК в 2018 году находился в диапазоне 30 МВт (43280 м²).

Эффективность работы СВК в системах солнечного отопления и вентиляции зданий во многом определяется равномерностью раздачи и отбора воздуха по ширине СВК [5]. При неравномерной раздаче и отборе воздуха наблюдается перегрев отдельных участков СВК, где расход воздуха ниже среднего, что в конечном итоге приводит к снижению его общего коэффициента полезного действия. Поэтому повышение эффективности СВК за счёт улучшения равномерности раздачи и отбора воздуха по его ширине является актуальной задачей.

Для раздачи воздуха по ширине СВК обычно применяются горизонтальные короткие воздухораспределители прямоугольного

поперечного сечения с продольной щелью постоянной высоты [6].

Аналитическое решение задачи в общем виде для воздухораспределителей большой длины с шероховатыми стенками получено проф. В.Н. Талиевым [7, 8].

Аналитические решения получены им в параметрическом виде и представляют собой весьма громоздкие зависимости неудобные для практических расчётов при проектировании СВК.

Цель работы – разработка упрощенной физико-математической модели воздухораспределителя СВК постоянного сечения с продольной щелью постоянной ширины для вывода простых и удобных при проектировании аналитических зависимостей для расчёта горизонтального короткого воздухораспределителя с заданной неравномерностью раздачи воздуха.

Материалы и методы. При написании статьи использовался теоретический метод с разработкой физико-математической модели процесса раздачи воздуха коротким горизонтальным воздухораспределителем постоянного сечения с гладкими стенками и с продольной щелью постоянной ширины, а также обобщение данных научных трудов отечественных и зарубежных ученых о движении жидкости с переменным расходом вдоль пути [9- 18].

Результаты.

Рассмотрим раздачу воздуха воздухораспределителем СВК шириной l с постоянным сечением F и с продольной щелью постоянной ширины h (рис.1). Расход воздуха в начале воздухораспределителя равен L_H , а его скорость - ω_H .

Рис.1. Схема горизонтального воздухораспределителя СВК постоянного сечения с продольной щелью постоянной ширины

Следуя работам [7, 8], примем начала координат у заглушенного конца воздухо-распределителя

и направим ось абсцисс навстречу потоку воздуха (см. рис.1).

Проведем в воздухоораспределителе два поперечных сечения на расстояниях x и $x+dx$ от заглушенного конца.

Считая воздухоораспределитель гладким и коротким по длине, пренебрегая потерями на трение, составим применительно к сечениям x и $x+dx$ уравнение Бернулли:

$$\Delta p_x + d\Delta p_x + \frac{\rho\omega_x^2}{2} + d\left(\frac{\rho\omega_x^2}{2}\right) = \Delta p_x + \frac{\rho\omega_x^2}{2}.$$

Сокращая в левой и правой частях уравнения одинаковые члены и переходя к производным, получаем

$$\Delta p'_x + \rho\omega_x\omega'_x = 0 \quad (1)$$

Выразив $\Delta p'_x$ через скорость ω_x , получим

$$\omega_x''\omega' + \frac{\mu^2 h^2}{F^2}\omega'_x\omega_x = 0$$

Введем обозначения:

$$\bar{\omega}_x = \frac{\omega_x}{\omega_H}; \quad \bar{x} = x/l \quad (2)$$

где ω_H - скорость воздуха в начала воздухоораспределителя.

Тогда

$$\begin{aligned} \omega_x &= \omega_H \bar{\omega}_x; \quad x = l\bar{x}; \\ \omega'_x &= \frac{d\omega_x}{dx} = \frac{\omega_H}{l} \frac{d\bar{\omega}_x}{d\bar{x}} = \frac{\omega_H}{l} \bar{\omega}'_x; \\ \omega''_x &= \frac{d\omega'_x}{dx} = \frac{\omega_H}{l^2} \frac{d\bar{\omega}'_x}{d\bar{x}} = \frac{\omega_H}{l^2} \bar{\omega}''_x \end{aligned}$$

Подставляя найденные значения ω_x , ω'_x и ω''_x в последнее уравнение и сокращая на ω_H^2/l^3 получим следующее нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка:

$$\bar{\omega}''_x \bar{\omega}'_x + p\bar{\omega}'_x \bar{\omega}_x = 0, \quad (3)$$

или сократив на $\bar{\omega}'_x \neq 0$, получим линейное дифференциальное уравнение второго порядка

$$\bar{\omega}''_x + p\bar{\omega}_x = 0, \quad (4)$$

где

$$p = \mu^2 \bar{f}^2; \quad \bar{f} = \frac{f}{F} = \frac{hl}{F}; \quad \bar{l} = l/d_3$$

Величину $\mu\bar{f}$ назовём параметром щели воздухоораспределителя СВК.

Общее решение линейного дифференциального уравнения (4) при $p > 0$, имеет вид:

$$\bar{\omega}_x = C_1 \cos \bar{x}\sqrt{p} + C_2 \sin \bar{x}\sqrt{p} \quad (5)$$

Постоянные C_1 и C_2 определяем из граничных условий (см.рис.1):

$$\begin{cases} \text{при } \bar{x} = 0 \quad \bar{\omega}_x = 0 \\ \text{при } \bar{x} = 1 \quad \bar{\omega}_x = 1 \end{cases} \quad (6)$$

Подставляя в (5) граничные условия (6)

$$\begin{cases} \text{при } \bar{x} = 0 \quad 0 = C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 0 \\ \text{при } \bar{x} = 1 \quad 1 = 0 \cdot \cos \sqrt{p} + C_2 \sin \sqrt{p} \end{cases}, \quad (7)$$

находим

$$C_1 = 0 \text{ и } C_2 = \frac{1}{\sin \sqrt{p}} \quad (8)$$

Подставляя C_1 и C_2 в (5), получим

$$\bar{\omega}_x = \frac{\sin \sqrt{p}\bar{x}}{\sin \sqrt{p}} = \frac{\sin \mu\bar{f}\bar{x}}{\sin \mu\bar{f}} \quad (9)$$

Из формулы (9) следует, что при параметре щели $\mu\bar{f} = 0$ происходит равномерная раздача воздуха по всей длине щели воздухоораспределителя СВК.

Известно, что при очень малых углах синусы можно заменить самими углами, т.е. $\sin \mu\bar{f}\bar{x} \approx \mu\bar{f}\bar{x}$ и $\sin \mu\bar{f} \approx \mu\bar{f}$, и поэтому формулу (9) при $\mu\bar{f} = 0$ можно переписать в следующем виде

$$\bar{\omega}_x = \frac{\mu\bar{f}\bar{x}}{\mu\bar{f}} = \bar{x},$$

что с учётом соотношений (2) дает

$$\omega_x = \omega_H \frac{x}{l}.$$

Таким образом, можно сделать вывод, что с уменьшением параметра щели $\mu\bar{f}$ раздача воздуха становится всё более равномерной по длине щели.

На рис. 2 показан график изменения относительной скорости воздуха внутри воздухоораспределителя СВК, построенный по формуле (9).

Рис.2. График изменения относительной скорости воздуха $\bar{\omega}_x$ внутри воздухоораспределителя СВК

Видно, что с увеличением параметра щели воздухораспределителя $\mu\bar{f}$ увеличивается неравномерность относительной скорости $\bar{\omega}_x$ по длине воздухораспределителя.

Относительная скорость истечения воздуха из щели воздухораспределителя СВК составит

$$\bar{v}_x = \frac{v_x}{v_{cp}} = \frac{F\omega'_x}{h v_{cp}} = \frac{F\omega_H}{h v_{cp}} \bar{\omega}'_x = \bar{\omega}'_x = \mu\bar{f} \frac{\cos \mu\bar{f}\bar{x}}{\sin \mu\bar{f}} \quad (10)$$

где v_{cp} - средняя скорость воздуха в щели СВК.

Заметим, что при равномерной раздаче относительная скорость воздуха в продольной щели равна единице, что выполняется при условии

$$\mu\bar{f} \cos \mu\bar{f}\bar{x} = \sin \mu\bar{f}. \quad (11)$$

Аэродинамическое сопротивление воздухораспределителя СВК будет равно

$$\Delta P = \zeta \frac{\rho \omega_H^2}{2},$$

где $\zeta = 1 + \frac{v_H^2}{\mu^2 \bar{f}^2}$, что с учётом формулы (10) даёт

$$\zeta = 1 + \frac{v_H^2}{\mu^2 \bar{f}^2} = 1 + \left(\mu\bar{f} \frac{\cos \mu\bar{f} \cdot 1}{\sin \mu\bar{f}} \right)^2 / \mu^2 \bar{f}^2 = 1 + \operatorname{ctg}^2 \mu\bar{f} \quad (12)$$

Выведенные аналитические зависимости для короткого горизонтального воздухораспределителя СВК с гладкими стенками являются частным случаем формул, полученных проф. В.Н. Талиевым [7], которые полностью подтверждаются опытными данными при коэффициенте расхода щели μ , равном 0,62.

Выводы. Разработана упрощённая физико-математическая модель процесса раздача воздуха коротким горизонтальным воздухораспределителем постоянного сечения с гладкими стенками и с продольной щелью постоянной ширины, которая удобна при проектировании СВК. Получены простые и удобные для практических расчётов аналитические решения разработанной математической модели, которые полностью подтверждаются опытными данными при коэффициенте расхода щели μ , равном 0,62.

Список литературы:

1. Бутузов В.А., Шетов В.Х., Брянцева Е.В., Бутузов В.В., Гнатюк И. С. Солнечные коллекторы. Тенденции совершенствования конструкций //Альтернативная энергетика и экология. 2009. № 10 (78).
2. Бутузов В.А., Брянцева Е.В., Бутузов В.В., Гнатюк И.С. Вакуумные трубчатые коллекторы. Мировые производители и перспективы производства в России //Альтернативная энергетика и экология. 2010. № 5 (85).
3. Бутузов В.А. Мировой опыт сооружения воздушных гелиоустановок// Энергосовет, Электронный журнал, <http://www.energsovet.ru>. 2012, № 2 (21).
4. Weiss W., Spörk – Dür M. “Solar Heat Worldwide. Global Market Development and Trends in 2020. Detailed Market Figures 2019. 2021 edition”. Available: www.iea-shc.org/data/sites/1/publications/Solar-Heat-Worldwide-2020.pdf. - 86 p.
5. Даффи Дж., Бекман У. Основы солнечной теплоэнергетики. Пер. с англ.: Учебно-справочное руководство. – Долгопрудный: Издательский дом

«Интеллект», 2013. – 888 с.

6. Патент № FAP 01588. Солнечный воздухонагреватель/ Рашидов Ю.К., Орзиматов Ж.Т., Рашидов К.Ю.// Бюл. 2021, №6 (239).

7. Талиев В.Н. Аэродинамика вентиляции.- М.: Стройиздат, 1963.- 340с.

8. Талиев В.Н. Аэродинамика вентиляции.- М.: Стройиздат, 1979.- 295с.

9. Rashidov, Yu.K., Aytmuratov, B., Aytbaev, K.R. Research of water distribution in stratification heat accumulator of a solar heating system. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science this link is disabled, 2022, 990(1), 012034. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/990/1/012034/meta>. doi:10.1088/1755-1315/990/1/012034.

10. Rashidov, Yu. K., Orzimatov, J. T., Rashidov K. Yu. and Fayziev, Z. X. (2020). “The Method of Hydraulic Calculation of a Heat Exchange Panel of a Solar Water-Heating Collector of a Tube–Tube Type with a Given Nonuniform Distribution of Fluid Flow Along Lifting Pipes.” *Applied Solar Energy*, Vol. 56, No. 1. 30–34. <https://doi.org/10.3103/S0003701X20010107>

11. Rashidov, Yu. K. and Rashidov K. Yu. (2019). “The Main Changes Made to the Building Codes and Regulations of the “Solar Hot Water Installations” to Increase Energy Efficiency of Projected Solar Power Plants” *Applied Solar Energy*, Vol. 55, No. 3. 219-222.

<https://doi.org/10.3103/S0003701X19030071>

12. Rashidov, Yu. K., Rashidov, K. Yu., Mukhin, I. I., Suratov, Kh. T., Orzimatov, J. T. and Sh. Sh. Karshiev (2019). “Main Reserves for Increasing the Efficiency of Solar Thermal Energy in Heat Supply Systems (Review)” *Applied Solar Energy*, Vol. 55, No. 2. 91-100. <https://doi.org/10.3103/S0003701X19020099>

13. Rashidov, Yu. K., Rashidov, K. Yu., Mukhin, I. I., Suratov, Kh. T. and Rakhimov, Z.Z. (2018).

“Features of the Design of a Self-Draining Solar Power Plant with an Active Element.” *Applied Solar Energy*, Vol. 54, No. 3. 178-182.

<http://doi.org/10.3103/S0003701X1803012X>.

14. Rashidov, Yu. K. (2018). “Calculating the Hydrodynamic Characteristics of the Active Section of the Self-Draining Solar Loop of a Heating System.” *Applied Solar Energy*, Vol. 54, No. 2. 95-98.

<http://doi.org/10.3103/S0003701X1802010X>.

15. Rashidov, Yu. K., Sultanova Sh. Yu. and Suratov, Kh. T. (2017). “Increase in dependability and efficiency of self-draining water systems of solar heat supply.” *Applied Solar Energy*, Vol. 53, No. 1. 16-22.

<http://doi.org/10.3103/S0003701X17010133>.

16. Rashidov, Yu. K. and Vokhidov, A. U.. (2016). “Improvement of the flow distribution uniformity over riser pipes of the beam-absorbing heat exchanger of a solar water heating plate-type collector with forced circulation.” *Applied Solar Energy*, Vol. 52, No. 4. 251-255.

<http://doi.org/10.3103/S0003701X16040137>.

17. Rashidov, Yu. K. (2016). “Calculation of a self-regulated active element for a multiLayer stratified

thermal storage tank of a solar heat supply system.” *Applied Solar Energy*, Vol. 52, No. 3. 178-182. <http://doi.org/10.3103/S0003701X16030130>.

18. Rashidov, Yu. K. and Vokhidov, A. U. (2016). “Calculation of the self-regulating active element of a stratified heat accumulator of a solar heating system.” *Applied Solar Energy*, Vol. 52, No. 2. 100-104. <http://doi.org/10.3103/S0003701X16020146>.

DETECTING STEGANOGRAPHY IN JPEG IMAGES USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES

Safullin T.

Belarussian State University, Belarus

ОБНАРУЖЕНИЕ СТЕГАНОГРАФИИ В JPEG-ИЗОБРАЖЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Сафуллин Т.Т.

Белорусский Государственный Университет, Беларусь

Abstract

The paper describes a versatile steganalysis approach for detecting the presence of hidden messages embedded in digital images and demonstrates the effectiveness of the approach on a large collection of images and on four different steganographic embedding algorithms.

Аннотация

В статье описывается универсальный подход к стегоанализу для обнаружения наличия скрытых сообщений, встроенных в цифровые изображения и демонстрируется эффективность подхода на большой коллекции изображений и на четырех различных алгоритмах стеганографического встраивания.

Keywords: machine learning, steganography, steganalysis.

Ключевые слова: машинное обучение, стеганография, стегоанализ.

СТЕГОАНАЛИЗ

Универсальный стегоанализ состоит из двух наиболее важных компонентов. Это извлечение признаков и классификация признаков. При извлечении признаков из набора изображений получают набор отличительных статистических данных. Не существует четко определенного подхода к получению этих статистик, но часто их получают путем наблюдения за общими характеристиками изображения, которые имеют сильные изменения при встраивании. Второй компонент, классификация признаков, работает в двух режимах. Первый режим: полученные отличительные статистики для скрытых и стего-изображений используются для обучения классификатора. Второй режим: обученный классификатор используется для классификации входного изображения как чистого (оригинально изображение) или несущего скрытое сообщение (стего-изображение). В этом контексте два универсальных метода используют два различных подхода к получению отличительной статистики из изображений (т.е. извлечению признаков). Этими методами являются: WBS (стегоанализ на основе вейвлетов) и FBS (стегоанализ на основе признаков).

WBS (стегоанализ на основе вейвлетов). Авторы метода утверждают, что большинство специфических методов стегоанализа сосредоточены на статистике первого порядка, т.е. гистограмме коэффициентов DCT, но простые контрмеры могут сохранить статистику первого порядка нетронутой, что делает метод стегоанализа бесполезным. Поэтому они предлагают построить модель для есте-

ственных изображений, используя статистику более высокого порядка, а затем показать, что изображения с внедренными в них сообщениями отклоняются от этой модели. Квадратичные зеркальные фильтры (QMF) используются для разложения изображения в вейвлет-области, после чего для каждого поддиапазона вычисляются такие статистические данные, как среднее значение, дисперсия, коэффициент асимметрии и эксцесс. Кроме того, эта же статистика рассчитывается для ошибки, полученной от линейного предиктора величин коэффициентов каждой подполосы, в качестве второй части набора признаков.

FBS (стегоанализ на основе признаков). В качестве основного компонента предлагаемого подхода используется простая техника оценки статистики исходного изображения перед встраиванием. Оценка осуществляется путем декомпрессии изображения JPEG, а затем обрезания его пространственного представления на четыре линии пикселей по горизонтали и вертикали. После этого изображение повторно сжимается в формате JPEG с использованием оригинальной таблицы квантования. Разница между статистикой, полученной из данного JPEG-изображения и его исходной оценочной версии, получается с помощью набора функций, которые работают как в пространственной, так и в DCT-области.

ОБЩИЙ ПОДХОД

Методология, принятая для реализации работы, имеет следующую последовательность действий. Коллекция стеганографических и обычных изображений сначала обрабатывается для извлече-